

ABORDAGEM MULTIDISCIPLINAR AO COMBATE A DOENÇAS QUE ACOMETEM OS ANIMAIS E SERES HUMANOS

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 132/MAR 2024 SUMÁRIO /
28/03/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10892018

João Vitor Sousa Silva¹

Mylena Ramos Gonçalves²

Josefa Taynara Gomes dos Santos³

Gabriely de Lira Santos⁴

Manoel Bonfim Amorim Filho⁵

Mariana Vieira Lopes⁶

Edna Talles Lima Cavalcanti⁷

Felipe Pereira de Lira⁸

Darlley Vivian Almeida Ferreira⁹

Catarina Dias Duarte¹⁰

Orientador: Danilo Lourenço de Albuquerque¹¹

Resumo

As zoonoses compreendem doenças infecciosas existentes e recentemente identificadas doenças infecciosas emergentes. A partir disso, a educação em saúde consiste em uma das ações mais

importantes dos serviços de atenção primária à saúde, pode ser executada por todos os profissionais de saúde. O objetivo do estudo é relacionar as práticas da medicina veterinária e a enfermagem no enfrentamento às principais zoonoses na sociedade. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura realizada no período de fevereiro de 2024, por meio das principais bases de dados, artigos nos idiomas inglês, português e espanhol, publicados nos últimos seis anos (2018–2024). É necessária uma saúde unificada que deve atuar em um quadro que inclua a comunidade, os profissionais e os governos para desenvolver ações conjuntas, destaca-se o trabalho com grupos socioeducativos, cujo objetivo é apoiar a participação das pessoas para que elas assumam gradativamente seu papel de atores na melhoria de suas condições de vida. Conclui-se a importância do Médico Veterinário no contexto de saúde única. Além disso, o trabalho conjunto com enfermeiros, a fim de obter uma visão mais abrangente e profissional no controle e combate a doenças zoonóticas.

Palavras-chave: Educação em Saúde. Zoonose. Veterinária. Enfermagem.

ABSTRACT

Zoonoses comprise existing infectious diseases and newly identified emerging infectious diseases. Based on this, health education is one of the most important actions of primary health care services and can be carried out by all health professionals. The objective of the study is to relate the practices of veterinary medicine and nursing in combating the main zoonoses in society. This is an integrative review of the literature carried out in the period from February 2024, through the main databases, articles in English, Portuguese and Spanish, published in the last six years (2018–2024). which must act within a framework that includes the community, professionals and governments to develop joint actions, the work with socio-educational groups stands out, whose objective is to support people's participation so that they gradually assume their role as actors in improving their living conditions. The

importance of the Veterinary Doctor in the context of single health is concluded. In addition, joint work with nurses in order to obtain a more comprehensive and professional vision in controlling and combating zoonotic diseases.

Keywords: Health Education. Zoonosis. Veterinary. Nursing.

INTRODUÇÃO

As zoonoses compreendem doenças infecciosas existentes e recentemente identificadas 'doenças infecciosas emergentes. As DIES são doenças zoonóticas recentemente diagnosticadas ou que ocorreram anteriormente, mas que atualmente mostram um aumento na incidência ou na extensão geográfica, vetorial ou de expansão do hospedeiro. Estima-se que cerca de 60% dos DIES estejam relacionados à transmissão de microrganismos de animais para humanos. Com mais de 200 tipos conhecidos de zoonoses, as doenças zoonóticas podem ser causadas por vírus, bactérias, fungos, bem como protozoários e vermes. (SKOWRON *et al.*, 2023)

Seis em cada dez casos humanos de doenças infecciosas surgem da transmissão animal. Esses chamados patógenos "zoonóticos", transmitidos aos humanos por animais, são encontrados globalmente onde quer que os seres humanos vivam, tanto em ambientes urbanos como rurais, pode ocorrer transmissão de doenças a partir de animais. A relevância das zoonoses para a saúde humana tem sido particularmente destacada pelas recentes infecções altamente virulentas que ameaçavam tornar-se pandêmicas, com potencial para elevada mortalidade. (CROSS *et al.*, 2019) Para prevenção da transmissão de zoonoses, é importante identificar as principais fontes das infecções e os meios de combate. (RIBEIRO *et al.*, 2020)

A partir disso, a educação em saúde consiste em uma das ações mais importantes dos serviços de atenção primária à saúde, pode ser executada por todos os profissionais de saúde, independente do cargo

exercido nestas instituições. (CONCEIÇÃO *et al.*, 2020) Sabe-se que a educação em Saúde, como estabelecido pela Política Nacional de Educação em Saúde, pelo Ministério da Saúde na Portaria n. 198, de fevereiro de 2004, é conceituada como o processo educativo de construção de conhecimentos em saúde que visa à apropriação temática pela população, resulta em um conjunto de práticas e saberes orientados para a prevenção de doenças e promoção de saúde. (RIBEIRO *et al.*, 2020)

A saúde na Educação é abordada como um tema transversal conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais. O ensino de Saúde tem sido um desafio para a educação no que se refere à possibilidade de garantir uma aprendizagem efetiva e transformadora de atitudes e hábitos de vida. Diante desse fato, a educação em saúde é importante para poderem entender o ciclo das doenças e os processos epidemiológicos vigentes. (DINIZ, 2022)

O objetivo do estudo é relacionar as práticas da medicina veterinária e a enfermagem no enfrentamento às principais zoonoses encontradas na sociedade, como a dengue e a leishmaniose.

METODOLOGIA

Este estudo trata-se de uma revisão integrativa da literatura realizada no período de fevereiro de 2024, por meio das bases de dados Scielo (Scientific Electronic Library Online), BVS (Biblioteca Virtual em Saúde), LILACS e Google Acadêmico utilizando os descritores: (educação em saúde) AND (zoonose) AND (veterinaria) AND (enfermagem) AND (dengue) AND (leishmaniose).

Os critérios de inclusão foram artigos nos idiomas inglês, português e espanhol, publicados nos últimos seis anos (2018-2024) que abordassem a temática.

Os critérios de exclusão foram: artigos duplicados, disponibilizados na forma de resumo, artigos que não abordaram diretamente a proposta a

ser estudada e que não atendiam aos demais critérios de inclusão.

Após os critérios de seleção, os artigos que atendiam aos critérios foram submetidos à leitura minuciosa para a coleta de dados. Os resultados foram apresentados de forma descritiva, permitindo uma avaliação objetiva.

DESENVOLVIMENTO

O conceito de saúde é mostrar os benefícios para a saúde que dela resultam. Os estudos apresentam uma visão consistente com a perspectiva de que o desequilíbrio criado no planeta ameaça o bem-estar humano e altera o equilíbrio pré-existente entre a fauna e a flora, resultando em problemas de saúde que se manifestam na forma de espécies reemergentes e emergente. Doenças como dengue associada ao lixo, febre amarela devido à migração de vetores agravada pelo desmatamento/urbanização e surtos de parasitas devido à insuficiência de tratamento de água e esgoto (CONCEAÇÃO, et al, 2023).

Diante desse cenário, o governo investe em ações integradas de saúde, educação, comunicação e mobilização social a partir de atividades preconizadas na atenção primária à saúde, especialmente na área de saúde da família. Dentre as ações propostas às equipes de Saúde da Família, destaca-se o trabalho com grupos socioeducativos, cujo objetivo é apoiar a participação das pessoas para que elas assumam gradativamente seu papel de atores na melhoria de suas condições de vida. Para tanto, o coordenador de grupos socioeducativos deve considerar as peculiaridades pessoais, culturais e sociais, a partir do diálogo e da interação presencial entre os parceiros (DINIZ, A. P. M., 2022).

Um fator que impede as pessoas de seguirem práticas preventivas é a falta de um canal de comunicação contínuo entre o serviço e a comunidade. Portanto, o silêncio sazonal estabelecido nesses grupos é um dos desafios que os coordenadores têm que enfrentar, pois precisam proporcionar um espaço para estimular a discussão contínua nas

comunidades sobre os principais problemas de saúde pública.
(CONCEAÇÃO, et al, 2023).

Considera as doenças parasitárias que ainda são um problema muito sério nos países em desenvolvimento, se muitas delas uma causa significativa de elevada morbidade e mortalidade em humanos e animais, incluía leishmaniose. As principais formas clínicas da doença são a leishmaniose cutânea (LT) e a leishmaniose visceral (LV), o Brasil é um país endêmico para leishmaniose. Os dados de incidência e prevalência são importantes para definir estratégias de controle deste parasita. Além disso, é extremamente importante conhecer as opções terapêuticas disponíveis e os mecanismos de resistência desenvolvidos pelos parasitas, bem como conceber novos potenciais fármacos com diferentes mecanismos de ação.
(BARROS et al., 2023)

Como o alopurinol é utilizado na medicina veterinária, este medicamento não é utilizado no tratamento da leishmaniose humana. Porém, é um medicamento deslocado porque seu uso na medicina humana consiste no tratamento do excesso de ácido úrico, enquanto na medicina veterinária é utilizado no tratamento de doenças de forma visceral, esta substância ativa é a hipoxantina para administração oral, que quando metabolizada em a forma de amastigota produz um análogo inativo, a inosina, que é incorporada ao ácido ribonucleico (RNA) dos parasitas, induz alterações na síntese proteica, inibe sua multiplicação, e também fármacos nos quais é utilizada em combinação, como marbofloxacina, metronidazol, cetoconazol, aminosidina, enrofloxacina e domperidona.
(BARROS et al., 2023)

Apesar das dificuldades existentes, registaram-se alguns progressos no domínio das zoonoses. Estas incluem o desenvolvimento de novos testes de diagnóstico, mais rápidos e mais sensíveis, o desenvolvimento de novos medicamentos terapêuticos, mais eficazes e menos tóxicos, a investigação de vacinas para humanos e cães, e a implementação de estratégias integradas de controlo baseadas na participação comunitária,

como na dengue febre. Não existe um tratamento específico para combater o vírus, o mais importante é manter o paciente hidratado, beber bastante líquido como água, sucos ou soro de reidratação oral. Além disso, podem ser usados medicamentos para reduzir a febre e a dor, como paracetamol ou dipirona. Contudo, deve-se evitar o uso de medicamentos que contenham ácido acetilsalicílico ou seus derivados, pois podem aumentar o risco de sangramento. O tratamento da febre hemorrágica da dengue requer mais cuidados e pode incluir transfusões de sangue ou plaquetas para repor o volume perdido e prevenir choque circulatório. Nestes casos, a internação é necessária. (TÁCIO AZEVEDO VIEIRA, 2023)

A inserção do veterinário nas áreas da saúde pública, bem como na área das ciências agrícolas, posiciona-o como um profissional adequado para desempenhar um papel vital no que diz respeito ao controlo de doenças e questões de saúde humana, juntamente com outros profissionais de saúde. Do ponto de vista da saúde pública, é claro que o alerta precoce de surtos de doenças em animais com potencial zoonótico é essencial para poderem ser tomadas medidas que previnam a mortalidade e morbidade humana. Depois vieram as medidas de saúde pública de Robert von Ostergag e Daniel E. Salmon, ambos trabalhando na indústria da carne, que deram origem ao que hoje é conhecido como proteção alimentar. (AOP) carregam contaminantes bióticos e abióticos que afetam diretamente a qualidade dos alimentos e podem causar problemas de saúde pública. Para prevenir estes riscos, é portanto necessário que os serviços veterinários atuem com o objectivo de controlo aduaneiro, com o apoio da legislação e de colaboradores especializados, para que este requisito seja cumprido. (BECKMAN et al., 2023)

Os enfermeiros desempenham um papel vital na educação dos seus pacientes e da comunidade, é de extrema importância que a equipe de enfermagem seja incentivada a ter informações sobre o vírus. Compreende abordagens ao tratamento, cuidados, EPI, desenvolvimento de doenças, transmissão e sintomas para ajudar os pacientes e membros da comunidade a compreenderem como se protegerem a si próprios e

reciprocamente, especialmente contra a desinformação sobre saúde. Dessa forma, tornam-se profissionais que garantem que a comunidade tenha o conhecimento e os recursos necessários para manter a saúde (CASTANHEIRA et al., 2022).

A partir disso, é necessária uma saúde unificada que deve atuar em um quadro que inclua a comunidade, os profissionais e os governos para desenvolver ações conjuntas que visem a colaboração e a participação nesta tomada de decisão para a mudança social, tendo como principais ferramentas a educação ambiental e a promoção da saúde (CONCEAÇÃO, et al, 2023).

CONCLUSÃO

Portanto, conclui-se a importância do Médico Veterinário no contexto de saúde única. Além disso, o trabalho conjunto com enfermeiros, a fim de obter uma visão mais abrangente e profissional no controle e combate a doenças zoonóticas. A troca de conhecimentos e experiências entre diferentes disciplinas tem por objetivo se tornar mais eficaz para lidar com essas doenças e proteger a saúde coletiva. Sendo necessário mais estudos que abordem a integração multidisciplinar não só os profissionais visto neste estudo, mas também as diversas áreas profissionais existentes, para com isso alavancar os métodos de combate a diversas doenças ainda alarmantes na saúde pública.

REFERÊNCIAS

1. BARROS, NCB; BRITO, AKF; SOUSA, C. de J.; DE OLIVEIRA, SSC; DOS SANTOS, ALS; E CRUZ, M. do SP Tratamento da Leishmaniose canina no Brasil: uma revisão. Revista Brasileira de Desenvolvimento , [S. l.] , v. 12, pág. 30910–30924, 2023.
2. BECKMAN, T. O.; DE SOUZA, C. C. N.; DO NASCIMENTO, K. L. A. .; ANDRADE JUNIOR, W. A. de S. .; DA SILVA , R. C. V.; ROCHA, I. M. .; SAMPAIO, I. M. .; FERREIRA, A. P. R.; ARAÚJO, T. da F. . O papel do

- médico veterinário frente a saúde única – uma revisão. Scientific Electronic Archives, [S. l.], v. 16, n. 11, 2023.
3. CASTANHEIRA, A. C. et al. A ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO FRENTE A SUSPEITA E/OU CONFIRMAÇÃO DA DOENÇA MONKEYPOX.
 4. CONCEIÇÃO, DS; VIANA, VSS; BATISTA, AKR; ALCÂNTARA, A. dos SS; ELERES, VM; PINHEIRO, WF; BEZERRA, ACP; VIANA, JA A Educação em Saúde como Instrumento de Mudança Social / Educação em Saúde como Instrumento de Mudança Social. Revista Brasileira de Desenvolvimento , [S. l.] , v. 8, pág. 59412–59416, 2020.
 5. Conceição, G. W. N. Da ., Silva , R. A. Da ., Freret, R. Do A. C. , Lobo, A. De J. 2023. Reflexão Sobre O Conceito “One Health” E Compreensão Do Seu Papel Perante À Saúde Preventiva: Revisão Integrativa. Research, Society And Development, 12,. E9312340514.
 6. CROSS, A. R. et al. Zoonoses under our noses. Microbes and Infection, v. 21, n. 1, p. 10–19, 1 jan. 2019.
 7. PASSOS, F. A Medicina tropical e o desenvolvimento sustentável: reflexões sobre a evolução do pensamento biomédico e os desafios atuais do mundo globalizado. Anais do Instituto de Higiene e Medicina Tropical, v. 22, n. 2, p. 5–10, 2023.
 8. Paula A. Educação em saúde: sequência didática investigativa sobre leishmaniose no ensino médio. Ufmgbr [Internet]. 2023 [cited 2024 Feb 17]; Available from:
<https://repositorio.ufmg.br/handle/1843/53446?mode=full>
 9. SKOWRON, K.; KATARZYNA GRUDLEWSKA-BUDA; FAHAM KHAMESIPOUR. Zoonoses and emerging pathogens. BMC Microbiology, v. 23, n. 1, 23 ago. 2023.
 10. VIEIRA, TA Doenças negligenciadas: uma revisão sobre as principais infecções endêmicas em povoamento de baixa renda, seus avanços e desafios. Revista Brasileira de Desenvolvimento , [S. l.] , v. 05, pág. 16

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil